

Universitet talabalarini o'qitishning innovatsion usullarining interaktiv modelini amalga oshirish vositasi sifatida

Dilshod Sobirov [orcid: 0009-0007-7110-8456](https://orcid.org/0009-0007-7110-8456)
e-mail: dilshodbeksobirov175@gmail.com

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy,
Tashkent 100149, O'zbekiston

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме внедрения инновационных методов в процесс обучения студентов вуза. В настоящее время продолжается активный поиск новых форм и методов обучения, что позволяет говорить о переходе от директивной модели преподавания к интерактивной, более эффективной и ориентированной на личность студента.

Ключевые слова: инновационные методы и формы обучения, директивная модель обучения, интерактивная модель обучения, кейс-стади, метод Инсерт, проблемная презентация.

Abstract: The article is dedicated to the urgent issue of introducing innovative methods into the teaching process of university students. Currently, there is an active search for new forms and methods of instruction, which allows us to speak about the transition from a directive model of teaching to a more interactive, effective, and student-centered approach.

Keywords: innovative teaching methods and forms, directive teaching model, interactive teaching model, case study, INSERT method, problem-based presentation.

Аннотация. Мақола университет talabalarini o'qitish jarayoniga innovatsion usullarni joriy etishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan. Hozirgi vaqtda o'qitishning yangi shakl va usullarini jadal izlash davom etmoqda, bu bizga o'qitishning direktiv modeldan interfaol, samaraliroq va talaba shaxsiga yo'naltirilganligiga o'tish haqida gapirish imkonini beradi.

Калит so'zlar: o'qitishning innovatsion usullari va shakllari, direktiv o'qitish modeli, interfaol o'qitish modeli, keys-stadi, Insert usuli, muammoli taqdimot.

Кириш

Hozirgi kunda dunyoda ta'lim tizimida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Universitet ta'lim modelini qayta tashkil etish jarayonlarini belgilab bergan omillardan biri bu zamonaviy hayotning deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatgan globallashtirish jarayonlari va innovatsion kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq o'quv jarayonini axborotlashtirishdir. Keyinchalik ilg'or kontseptsiyalarning paydo bo'lishi, ta'lim xizmatlari bozorida (AQSh, Buyuk Britaniya) etakchi mamlakatlarning ilg'or tajribalari bilan tanishish va shu asosda milliy ta'lim modelini ishlab chiqish bozor iqtisodiyoti sharoitida bo'lajak mutaxassis - universitet bitiruvchisiga bo'lgan talab muammosini hal qilishga, olingan bilimlarni qo'llash samaradorligini, uning kasbiy malakasining zamonaviy sharoitlarida harakatchanligini oshirishga qaratilgan.[1]

Albatta, yosh mutaxassisni shakllantirish universitet auditoriyalarida amalga oshiriladi; kadrlar tayyorlashning ko'p mehnat talab qiladigan jarayoni o'qitish usullariga asoslanadi, ularning samaradorligi kelajakdagi bitiruvchining malaka darajasini belgilaydi. An'anaviy usul o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni, o'qituvchi tomonidan talabning o'quv faoliyatini doimiy nazorat

qilishni va o'quv materialining o'zlashtirilishini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu muloqotning samaradorligi qo'yilgan vazifalarni to'g'ri hal etishga bog'liq:

- ta'lim maqsadlarini belgilash va buning natijasida talaba uchun motivatsiya;
- ma'lum mazmundagi materialni (ma'ruzalarni) o'tkazish va uni talabalarga (seminarlar) tushuntirishni amalga oshirish;
- bilimlarni nazorat qilish.

Ushbu o'qitish modeli tabiatan direktivdir. Direktiv modelda ta'lim natijasi o'quv jarayoni mazmunini oqilona tashkil etish orqali bilimlarni uzatish sifatida baholanadi, bir tomonlama muloqot sodir bo'lganda, faol tomon o'qituvchidir [3, - 17].

Adabiyotlar va metadalogiyasi:

Yangi axborot texnologiyalari va o'qitish usullari asosida o'qituvchining rolini o'zgartirish, uni nafaqat tashuvchi, balki etakchi, talabaning mustaqil ijodiy ishining tashabbuskoriga aylantirish mumkin bo'ldi [1]. Ta'lim xizmatlari bozori rivojlanishining zamonaviy sharoitida va axborot texnologiyalari davri talablarida o'qitish amaliyot orqali ishlab chiqilgan direktiv va zamonaviy, innovatsion, interfaol ta'lim modellarini uyg'unlashtirishi kerak.

Interfaol ta'lim modeli o'quv jarayoniga innovatsion usullarni joriy etishga asoslanadi: muammoli taqdimot usuli, taqdimot, bahs-munozaralar, amaliy ishlar, guruhda ishlash, aqliy hujum usuli, tanqidiy fikrlash usuli, viktorinalar, mini-tadqiqot, biznes va rolli o'yinlar, Insert usuli (insert usuli, talabalar 7-10 daqiqalik savol yozishda, so'rovnoma usuli). Axborot uzatish jarayonining o'zi o'qituvchi va talabaning o'zaro ta'siri printsipiga asoslanadi. Bu talabaning ko'proq faolligini va olingan ma'lumotni ijodiy qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Interfaol ta'lim modelining asosiy mezonlari: materialni bepul taqdim etishni norasmiy muhokama qilish imkoniyati, kamroq ma'ruzalar, lekin ko'proq seminarlar, talabalar tashabbusi, jamoaviy say-harakatlarni talab qiladigan guruh topshiriqlarining mavjudligi, semestr davomida doimiy monitoring, yakunlash.

yozma asarlar. Oliy ta'lim tizimining ustuvor tamoyili – talaba manfaatlarini hisobga olish tamoyilidir. Shu munosabat bilan universitet o'qituvchilari oldida talabalarining ijodiy salohiyatini, bilim olishga intilishini faollashtirishga qaratilgan o'qitishning shunday texnika va usullarini ishlab chiqish va joriy etish vazifasi turibdi.

Interfaol ta'limning vazifalarini quyidagicha guruhlash mumkin:

- 1) talabalarining o'rganilayotgan fanga qiziqishini oshirish;
- 2) ta'limni kundalik hayot amaliyotiga yaqinlashtirish (samarali muloqot qilish, tez o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashish, stressga psixologik qarshilikni oshirish, o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali nizolarni hal qilish);
- 3) yangi sotsiologik bilimlarni olish usullarini o'rgatish.

Keling, innovatsion ta'lim texnologiyalarining ta'riflaridan biriga murojaat qilaylik. Bularga ixtirolarni va yangi turdagi xizmatlarni yaratish, tarqatish, amalga oshirish, foydalanish va tijoratlashtirish usullari kiradi.

V.F. Manuilov, I.V. Fedorov bunday texnologiyalarning uch turini aniqlaydi: radikal (o'quv jarayonini va uning asosiy qismini qayta qurish); birlashtirilgan (bir qancha ma'lum elementlar yoki texnologiyalarning yangi texnologiya yoki o'qitish uslubiga kombinatsiyasi); o'zgartirish (o'qitish usuli yoki texnologiyasini sezilarli darajada o'zgartirmasdan takomillashtirish). Bunday texnologiyalarning rivojlanishi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- 1) reproduktiv ta'lim (individual ta'lim, shaxsiy ta'lim);
- 2) tadqiqotga asoslangan ta'lim (o'quv jarayoni kognitiv, amaliy, amaliy ma'lumotlarni izlash sifatida tuzilgan);
- 3) tarbiyaviy munozara modellarini ishlab chiqish;
- 4) o'yinlar asosida o'qitishni tashkil etish modellar (ta'lim jarayoniga simulyatsiya va modellashtirishni kiritish) [3- 20].

Interfaol ta'limning ayrim innovatsion o'qitish usullarining mazmuniga alohida e'tibor qaratish lozim. O'quv jarayonini faollashtirishning samarali usullaridan biri muammoli taqdimot usuli hisoblanadi.

Bunday yondashuv bilan ma'ruza dialogga o'xshaydi, o'qitish tadqiqot jarayoniga taqlid qiladi (dastlab ma'ruza mavzusi bo'yicha bir nechta asosiy postulatlar ilgari suriladi, taqdimot talabalar tomonidan o'quv materialini mustaqil tahlil qilish va umumlashtirish printsiplari asosida quriladi). Bu usul talabani qiziqtirish va uni o'quv jarayoniga jalb qilish imkonini beradi. Kursning ma'lum bir mavzusini o'rganish boshida talabalarga muammoli savol beriladi va muammoli topshiriq beriladi. Muammoni hal qilishni rag'batlantirish orqali o'qituvchi mavjud tushuncha va talabadan talab qilinadigan bilim o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf qiladi. Usulning samaradorligi shundaki, individual muammolarni o'quvchilarning o'zlari ko'tarishlari mumkin. O'qituvchi tinglovchilardan qo'yilgan muammoning "mustaqil yechimini" qidiradi.

Muammoli ta'limni tashkil etish ancha murakkab ko'rinadi va o'qituvchidan jiddiy tayyorgarlikni talab qiladi. Biroq, bu usulni qo'llashning dastlabki bosqichida uni tayyor, ilgari ishlab chiqilgan ma'ruza va seminarlar tarkibiga kiritish mumkin [2, - 150].

Innovatsion o'qitishning yana bir samarali usuli - bu keys-stadi usuli yoki ta'limning o'ziga xos vaziyatlari (ESS) usuli.

UKSning markaziy kontseptsiyasi bu vaziyat, ya'ni o'zgaruvchilar to'plami bo'lib, ulardan birini tanlash yakuniy natijaga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Yagona to'g'ri yechimning mavjudligi tubdan inkor etiladi. Ushbu o'qitish usuli bilan talaba mustaqil qaror qabul qilishga va uni asoslashga majbur bo'ladi. Keys-stadi usuli - bu talabalar va o'qituvchi biznesdagi vaziyat yoki muammolarni bevosita muhokama qiladigan o'qitish usuli. Odatda yozma shaklda tayyorlangan va real faktlarga asoslangan bu holatlar talabalar tomonidan o'qiladi, o'rganiladi va muhokama qilinadi. Keyslar o'qituvchi rahbarligida tinglovchilar bilan suhbatning asosini tashkil qiladi [2, p. 150].

Demak, keys-stadi metodi o'quv materialining alohida turini ham, o'quv jarayonida ushbu materialdan foydalanishning maxsus usullarini ham o'z ichiga oladi. Umuman olganda, UKS usuli quyidagilarga imkon beradi:

- noaniqlik sharoitida to'g'ri qaror qabul qilish;
- qaror qabul qilish algoritmini ishlab chiqish;
- vaziyatli tadqiqot ko'nikmalarini egallash;
- harakatlar rejasini ishlab chiqish;
- olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash;
- boshqa mutaxassislar fikrlarini hisobga olish.

Bu usul vaziyatlarni tahlil qilish, muqobil variantlarni baholash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini singdiradi.

Innovatsion texnologiyalarda alohida o'rinni o'quv seminari egallaydi, uning maqsadi ziddiyatli vaziyatlarda xatti-harakatlarning yangi tajribasiga ega bo'lishdir. Trening maqsadlari bo'lishi mumkin

stressga chidamli shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish, ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv xulq-atvor ko'nikmalarini egallash, refleksli fikrlashni shakllantirish va samarali va bo'shashtirilgan muloqotga xalaqit beradigan stereotipik g'oyalardan xalos bo'lishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, trening o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni konstruktiv tarzda o'rnatishga imkon beradigan muhim uslubiy uslubdir.

Innovatsion o'qitishda ma'lum bir fanni o'qitish mazmuni o'qituvchi va talabalarning o'quv elementlaridan foydalangan holda birgalikdagi faoliyatida ishlab chiqilgan mavjud material asosida belgilanadi, shuning uchun bu o'qitish usulini innovatsion-trening deb atash mumkin. Turli me'yorlar, qadriyatlar va g'oyalarning to'qnashuvi jarayonida mavzu mazmuni ochiladi, bu "bo'sh joylar", bilimdagi bo'shliqlar bo'lishi mumkin, bu nafaqat talabaning biror narsani tushunmasligi, balki u bilmaganligi, berilgan vaziyatda qanday harakat qilishni tasavvur qilmasligi bilan bog'liq. Faqat xulq-atvor tajribasiga ega bo'lish orqali talaba bu tajribani tushunish natijasida yangi bilimlarga ega bo'ladi.

Innovatsion o'qitishning asosiy usullarini ko'rib chiqishni yakunlashda 3-sinf talabalari o'rtasida o'tkazilgan tajriba-sinov ma'lumotlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

2009 yilda Buryat davlat universitetining "ijtimoiy ish" mutaxassisligi kursi. Tadqiqot populyatsiyasi 30 kishidan iborat doimiy namunadir.

Хулоса

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda universitetda ta'limning interaktiv modeli belgilari aniq namoyon bo'ladi.

So'rovda qatnashgan talabalarining 81 foizi o'qituvchilar tomonidan taklif etilayotgan o'qitish shakllari va usullaridan qoniqish hosil qiladi, bu esa o'qitishning to'g'ri tashkil etilganligi va talabalarining etarlicha yuqori motivatsiyasidan dalolat beradi. Savolga respondentlarning javoblari:

– O'qituvchilaringiz qanday o'qitish usullaridan foydalanganlar? - quyidagicha taqsimlandi:

1-jadval

Innovatsion o'qitish usuli	Saylovlar soni	Innovatsion o'qitish usuli	Saylovlar soni
Guruh ishi	30	kichik ishlar	11
Munozara	28	Blits-so'rov usuli	10
Biznes o'yinlari	26	Viktorina	9
Rolli o'yinlar	17	Taqdimot	8
Aqliy hujum usuli	13	masala bayoni	3
Case Study	12	Insert usuli	0

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilar tomonidan innovatsion o'qitishning eng ko'p qo'llaniladigan usullari munozara metodi, guruhlarda ishlash, ishbilarmonlik va rolli o'yinlar, amaliy ishlar, aqliy hujum usulidir.

Quyidagi raqamli ko'rsatkichlar ma'ruza materialini taqdim etish shakli haqida fikr beradi:

2-jadval

Taqdimot shakli ma'ruza materialini	Miqdori saylovlar
Og'zaki ma'ruza	30
Multimedia ma'ruzasi	16
Audio-video ma'ruza	4
Elektron ma'ruza	3

Ma'ruza materialini taqdim etishning asosiy shakli hali ham an'anaviy ma'ruza (30) bo'lib qolmoqda, ammo og'zaki ma'ruza bilan bir qatorda interfaol ta'lim modeliga xos bo'lgan multimediali ma'ruzalar ham keng tarqalgan (16).

Audio va video ma'ruzalar tanlab olindi, lekin talabalar ikkinchisi ma'lum fanlar - chet tiliga xos ekanligini ta'kidladilar; Informatika fanidan elektron ma'ruzalar o'tkazildi.

Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan o'tkaziladigan eng qiziqarli mashg'ulotlar haqida talabalarining tavsiflari ham muhimdir. Masalan: "Guruhimizda jamoadagi shaxslararo munosabatlarga oydinlik kiritish hamda guruh yetakchilari va autsayderlarini aniqlash shaklida dars o'tkazildi.

Bizga shunday vaziyat berildiki, biz kema halokatga uchraganimizni va cho'l orolda qolganimizni tasavvur qilishimiz kerak edi. Biz tashqariga chiqish va yordam chaqirish uchun o'zimizni qanday tutishimiz kerakligi haqida harakat rejasini tuzishimiz kerak edi. Ko'plab qiziqarli fikr va takliflar bo'ldi.

Hamma muhokamada qatnashishga harakat qildi".

Yoki: "Turli ijtimoiy muassasalarga ekskursiya mashg'ulotlari menga juda yoqdi. Menga bu darslar juda ma'rifiy deb o'ylayman. Aniq misollar yordamida siz muassasa tuzilishi va ularning faoliyat doirasi bilan tanishishingiz mumkin."

Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilib, biz o'qitishning innovatsion shakllari va usullari mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin, ammo o'quv jarayonida interfaol modelni amalga oshirish uchun direktiv va innovatsion usullardan bir xilda foydalanish kerak.

Adabiyotlar

1. <http://www.unesco.uz>
2. Dudchenko V.S. Innovatsion metodologiya asoslari. – M.: Rossiya Fanlar akademiyasining Sotsiologiya instituti, 2007. – B. 150.
3. Manuilov V.F., Fedorov I.V., Blagoveshchenskaya MM. Muhandislik ta'limida zamonaviy fan talab qiladigan texnologiyalar // Oliy ta'limdagi innovatsiyalar Rossiya texnik maktabi. – 2-masala: Muhandislikdagi zamonaviy texnologiyalar MADI (STU). - M., 2006. – B.16-24.
4. M.E.Axmedova va boshqalar. Pedagogik mahorat va tibbiy pedagogikaning kasbiy kompetentligi. O'quv-uslubiy qo'llanma T.: "Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi MCHJ, 2021- 62-63b.
5. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari. Diss. ... ped. fan. dokt. –T.: 2007. –315 b